

IQBOL MIRZO SHE'RIYATIDA VATAN VA ISTIQLOL MAVZUSI

N. Djumaniyazova,
Urganch davlat universiteti dotsenti

Sadullayeva Yulduz
Urganch davlat universiteti talabasi

Vatan inson uchun tengsiz va bebaho ne'mat! Vatan uni tarannum etmagan, kuylamagan ijodkor topilmasa kerak. Chunki ijodkor uchun o'zi tug'ilib o'sgan maskani Vatanini kuylashdek zavqli va sharfli baxt bo'lmaydi, albatta Vatan mavzusida yozilgan asarlarning tub mohiyati bir bo'lsada, lekin ularning hech biri bir-biriga o'xshamaydi. Shu o'rinda Iqbol Mirzo ijodida asosiy o'rinlarda turuvchi vatan mavzusidagi she'rlar o'zgacha ohang va takrorlanmas misralarda jo bo'lganligi bois ulardagi obraz yorqin va ta'sirchan deyishimiz mumkin. Ijodkor Vatan mavzusiga qayta-qayta murojaat etadi. Chunki shoir o'zi tug'ilib o'sgan yurtini, Vatanini hech kimga bermas va hech narsaga alishmas edi. Vatan deb ko'krak kerish yot narsa, shoir shunchaki og'iz ko'pirtirib qog'oz qoramaydi. U bitgan misralar yuragidan, shoirning ko'ksidan hayotga kelgan. Shuning uchun ham Iqbol Mirzoning she'rlari purma'no va serjiloligi bilan ajralib turadi.

“Bu muqaddas Vatanda azizdir inson “shoir bu she'ri orqali bizning Vatanimizda insonning qadr qimmatini yuksakligi, yurtboshimizning mehri, e'tibori yaqqol tasvirlangan. Bu maskan qutlug'ligi, shu tuproqqa qulluq aytishimiz kerakligiga chorlangan.

Yurtlar bor-odamzod gul umri xazon,
Insonning qadri ham qiymati arzon.
Bu aziz zaminda inson mukarram,
Bu muqaddas Vatanda azizdir inson.

Ushbu she'ri orqali shoir insonga Alloh tomonidan berilgan bunday tabbarruk umrni notinch yurtlarda, sarson sargardonlikda o'tkazmaslik, qadr qimmatni har nedan ustun qo'yadigan o'zimizning yurtimiz qadrdon insonlarimiz va serquyosh o'lkamizga shukronalar keltirmoqda.

Vatan kengdir elning bag'ri keng uchun,
Yurtboshining mehri quyoshga teng uchun.
Bu imkon, bu zamon senu men uchun,
Bu muqaddas Vatanda azizdir inson.

Biz bu she'rlar orqali Vatan, Ona tuproq singari muqaddas tushunchalarni asl mohiyatini chuqqurroq anglashga o'rgatadi. Bir qarashda Iqbol Mirzo she'rlari sho'xshodon, o'ynoqi misralardangina iboratdek tuyuladi, lekin, she'rlar zamiriga singib ketgan chuqur ma'nolari, qalb tug'yonlari, armon to'la alamli o'ylari tasvirlanganligiga amin bo'lasiz.

Savob deb sahroda sardoba qurgan,
Non yopsa , qo‘shniga ilinib turgan.
Nondek aziz, suvdek seroblik ko‘rgan.
Bu muqaddas Vatanda azizdir inson.

Bizning yurtimiz insonlari bir biriga mehribon azaldan ota bobolarimiz uyda nima ovqat pishsa qo‘shniga ham ilinib kelganlar. Bu hozirgacha saqlanib kelayotgan odatlarimizdan bittasi qarindosh urug‘ning qo‘ni- qo‘shnining holidan xabar olishdek savobli ishning ortidan qolmaydilar. Hattoki cho‘llarda sardoba qurdiradigan mehribon xalqimiz borligidan shir benihoya mamnundir.

Bu qutlug‘ maskanda pirlar yotibdi,
Dunyoni lol etgan sirlar yotibdi.
Arslonlar yotibdi , sherlar yotibdi,
Bu muqaddas Vatanda azizdir inson.

Vatanga muhabbat, onaga muhabbat kabi muqaddas va buyuk tuyg‘u. Ollah insonga Vatanni muzliklarda ham, sahrolarda ham, changalzorlarda ham ato etishi mumkin. Lekin yaratgan bizga O‘zbekiston deb atalgan tuprog‘ida oltin bor, har tongda bulbullar madhini o‘qib tugatmaydigan bir yurtni Vatan qilib bergan. Bunday o‘xshatishlar boshqa hech bir ijodkor she‘riyatida uchramasligini shoir asarlarining o‘ziga xos badiiy tili deyishimiz mumkin. Shoirning “Aytgil do‘stim”, “Bu muqaddas Vatanda azizdir inson”, “Yagonasan”, “Asragil”, “Ey ona yurt”, “Vatan ko‘ngildadir” kabi bir qancha she‘rlari shular jumlasidandir Shoirning “Yagonasan “ she‘rida Vatanni onaga qiyoslashi bejiz emas chunki , shoir she‘rlarida Vatan mvzusini, eng avvalo, tarixiy siymolarsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi

Tuprog‘ingda daholar xoki,
Ul sohibi dunyolar xoki.
Bobolarki, ulug‘ chinordek,
Momolarki, Qutlug‘ Nigordek.
Chinorlarki, beshiklar bo‘lgan
Sen onasan, muqaddas Vatan
Yagonasan, muqaddas Vatan.

Bu Vatan bag‘rida qanchadan qancha mard, jasur o‘g‘lonlar , paxlavonlar daxolar yotibdi. Ularning hoki shu ona tuprog‘dadir. Vatanimizning Shuning uchun ham shoir bu she‘rini dastlabki satrlaridanoq Vatanning muqaddasligini madh qiladi. Keyingi misralarda shoir Vatanni yerdagi jannat deya ta‘riflaydi. Har qancha maqtalsa bu maqtovlar kam albatta. Bu Vatanni sevmalikning iloji yo‘q aslida.

Xazinamsan taxtim o‘zingsan,
Qiyosi yo‘q baxtim o‘zingsan.
Yer yuzining jannati sensan,
Yaratganning san‘ati sensan.
Jannatbog‘im , hazrattog‘imsan,
Mehribonim , sajdagohimsan.

Sen onasan, muqaddas Vatan'
Yagonasan, muqaddas Vatan.

Hamma joylar so'lim, jannatmonand. Bu yurtda tug'ilgan har bir shoir albatta o'z iqbolini topadi. Vatan mavzusi ijtimoiy-siyosiy harakterda bo'lib, bu hususda so'z yuritganda davrning mafkurasi tilga olinadi. Ijodkor Vatan haqida mulohaza bildirayotganda o'z zamonasi siyosatidan kelib chiqadi. Allohga behisob shukurlar bo'lsinkim u davrlar ortda qoldi hozir hamma shoirlar O'zbekiston Vatanim mening deya baralla ayta olishadi, hech qanday cheklovlarsiz fikrini bemalol yoza oladi.

Iqbol Mirzo oz va soz yozadi. U o'ta tortinchoq, kamsuqum minbarlarda kam ko'rinadi. Mobodo minbarga chiqib she'r o'qisa, nutq so'zlasa qotiradi – qoyil qiladi. Iqbol Mirzoning she'rni qadirlovchi shoir ekanligini she'rlarini bir qator o'qishdayoq ilg'ab olish qiyinmas. Ayniqsa so'z qo'llash mahorati betakrordir. Ijodkor she'riyatiga nazar tashlar ekanmiz turli mavzularda qalam tebratganiga guvoh bo'lamiz. Lekin shoir she'riyatida Vatan mavzusi alohida ajralib turadi. Shoirning "Aytgil do'stim" she'rida dastlabki satrlaridanoq jannatmakon Vatanda yashayotganimiz uchun shukrona keltirishga chorlaydi.

Boshing egib, tazim ayla, shukrona ayt,
Seni guldek erkalagan chaman uchun.

Osmonlarda yurgan bo'lsang tuproqqa qayt,
Aytgil, do'stim, nima qildik Vatan uchun?

Aslini olganda Vatanni sevmaydigan uning har bir qarich yerini ardoqlamaydigan insonlar yo'q. Shu Vatanda tug'ilgan har bir inson Vatanini ko'z qorachig'idek asrashi avaylashi kerak, shoir yana boshing egib ta'zim qil seni shunchalik ulg'aytirgan vatan uchun deya misralarni davom ettiradi.

Qachongacha qorning o'ylab o'tadirsan?

Qachongacha ko'kdan chalpak kutadirsan.

Axir Vatan bitta, sen ham bittadirsan,

Aytgil, do'stim nima qildik Vatan uchun.

Bu misralar orqali o' ehtiyoji uchun "ko'kdan chalpak kutib yashayotgan"larga shoir shunday savollar orqali o'ylashga mushohada qilishga chorlaydi.